

Mariana NIȚA

doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat
Ion Creangă din Chișinău

Rolul profesorului în depășirea barierelor lingvistice de către studenții anglofoni

CZU 378.091:81 | doi.org/10.5281/zenodo.7665035

Rezumat: Astăzi, mai mult ca niciodată, e nevoie ca profesorii să fie capabili să acorde consiliere psihologică, deoarece aceasta e o necesitate a generației Z. Un profesor competent cunoaște importanța identificării nevoilor și intereselor studenților în vederea creării unui climat comunicațional deschis.

Metodologiile alese și buna cunoaștere a limbii predate nu sunt

întotdeauna suficiente pentru a forma un profesor competent. În prezent, cadrele didactice fac apel la o multitudine de instrumente de dezvoltare a competențelor psihopedagogice, căutând diferite oportunități de a ajuta studenții să performeze pe plan profesional și să fie capabili să gestioneze problemele pe care le pot întâlni în mediul academic, dobândind noi abilități și cunoștințe.

Cuvinte-cheie: bariere lingvistice, neuropedagogie, tehnici de consiliere, dezvoltare profesională, motivare, feedback.

Abstract: *The education system of today cannot survive without the teachers offering psychological counselling, because this is a reality and necessity for the current generation Z. A good teacher knows how to identify students' needs and interests in order to create a friendly communicative interaction. However, a good knowledge of language or methodology alone is not necessarily sufficient to make a successful teacher. Nowadays teachers stand a better chance of not burning out if they continually develop professionally by seeking other opportunities to help the students manage the problems they may encounter while acquiring new skills and knowledge in a foreign language.*

Keywords: *linguistic barriers, neuropedagogy, counselling techniques, professional development, motivation, feedback.*

INTRODUCERE

„Lumea modernă este, mai întâi de toate, *orală*”, afirmă T. Slama-Cazacu [11, p. 1]. În prezent, principala dimensiune a existenței umane este cea de informare și de comunicare. În lumina integrării europene, importanța studierii a cel puțin două limbi străine devine o prioritate absolută pentru *cetățeni* – prezentându-le noi perspective, atât pe plan personal, cât și profesional; *societate* – aceasta ducând la o sensibilizare culturală, înțelegere reciprocă și coeziune socială; și *întreprinderi* – lucrătorii care posedă competențe lingvistice și interculturale reprezintă o resursă esențială [3]. Însă atitudinea unor cercetători rămâne și astăzi a fi una sceptică, întrucât aceștia consideră că „multilingvismul este taxat ca fiind o anomalie ce se cere a fi combătută, pentru că poate afecta filologii” [1, p. 29].

Învățarea limbii engleze favorizează dezvoltarea competențelor de comunicare orală, ajutând educabilii să descopere alte culturi și să se angajeze în mobilitate academică, astfel stabilind legături cu noi comunități care împărtășesc aceleași nevoi și interese. Diversitatea lingvistică reprezintă un bun cultural al societății, care trebuie protejat. K. Bochmann afirmă că educația multilingvă prezintă un avantaj pentru dezvoltarea personalității, iar constrângerea de a se instrui în alte limbi decât în limbile tradiționale constituie o limitare a dezvoltării individului [1, p. 46]. Cea mai naturală modalitate de a studia o limbă străină este atunci când studentul se află într-un mediu lingvistic în care se vorbește limba-țintă. S. Pinker, lider în psihologia cognitivă, definește limbajul ca pe un *instinct lingvistic*. N. Chomsky susține această teorie, care confirmă faptul că limbajul este înăscut [9, p. 65].

Studiul limbii engleze a devenit un imperativ al învățământului superior. O limbă străină se învață doar/și prin comunicare. L. Bloomfield precizează faptul că „posedarea limbii este o problemă a practicii; deprinderea este tot, iar cunoștințele sunt nimic” [Apud. 2, p. 9]. Studentul anglofon trebuie să-și formeze deprinderea de a-i asculta și auzi pe alții vorbind limba engleză și de a-i înțelege, de a comunica, de a citi și scrie în limba-țintă, antrenând cele patru aptitudini lingvistice: a auzi și a citi (activitate receptivă); a vorbi și a scrie (activitate productivă) [13, p. 27]. Un student devine competent din punct de vedere lingvistic doar atunci când poate

utiliza cunoștințele însușite la orele de limbă engleză în alt context decât cel academic.

Dezvoltarea deprinderilor de vorbire presupune nu doar cunoașterea sistemului gramatical, lexical, fonologic și sintactic, dar și posedarea unor deprinderi de gândire. Studentul trebuie să fie capabil să genereze idei complexe, demonstrând consecutivitate și logică de dezvoltare a actului de vorbire. Fiecare individ își construiește propria gramatică și propriul lexic în contact cu comunitatea sa lingvistică. Preluăm din mediul nostru social cea mai mare parte din rezervorul nostru de mijloace lingvistice.

Astăzi, procesul instructiv-educativ nu înseamnă doar transmiterea și achiziția de cunoștințe, formarea de abilități, ci reprezintă o activitate complexă, care se desfășoară într-o o multitudine de forme, în funcție de interesele educabilului, de evoluția tehnologică, de dinamica pieței muncii, de politicile educaționale și de mediul cultural. Toți acești factori contribuie la afirmarea personalității umane care deține totalitatea *competențelor-cheie* (determinate de Consiliul Europei), ce îl ajută pe student să iasă din zona de confort și să se implice activ, din propria inițiativă, în dezvoltarea propriei persoane, capabile să își stabilească propriile obiective, să-și planifice procesul de învățare, apelând la totalitatea abilităților metacognitive: orientare, planificare, executare, monitorizare, evaluare și corectare [11, p. 165]. Așadar, în mediul universitar, învățarea independentă și autoreglată reprezintă obiectivul principal al studentului, unde profesorul deține propriul rol: cel de a ghida educatul să se autoformeze/autoeduce, în funcție de interesele acestuia. Anume profesorul îl ajută pe student să înțeleagă importanța elaborării unui plan de studiu și stabilirii unor obiective clar definite, măsurabile, realizabile, bine încadrate în timp și flexibile, asigurând, astfel, performanța academică.

Învățarea devine mai eficientă dacă este luată în considerare dezvoltarea diferențiată în plan fizic, intelectual și social. Învățarea autoreglată (Carl Rogers, Malcolm Knowles, Rob Collins, Meryll Hammond, Paulo Freire) pune accentul pe nevoile sociale și individuale ale fiecărui student, care dețin puterea de a influența pozitiv și de a promova emancipare, empatie, toleranță, colaborare și lucru în echipă în vederea creșterii intelectuale și profesionale a acestuia. Repertoriul lingvistic al

studenților anglofoni, care, datorită erei digitalizării, a devenit unul complex și divers, depinde, în mare parte, de totalitatea activităților cognitive întreprinse (latura *cognitivă*) și relația educațională pe care o au cu profesorul (cea *afectivă*). Starea mentală optimă de învățare este atunci când studentul are dorință, demonstrează curiozitate, este motivat, pentru că starea de bine și plăcerea constituie motorul, imboldul spre acțiune. Atunci când studentul încearcă să se exprime în limba studiată, el trece printr-un proces psihic de pregătire internă a actului de vorbire exterioră, pornind de la conceperea unui gând pe care trebuie să-l comunice în limba engleză și încheind cu verbalizarea acestuia. Dat fiind faptul că actul de comunicare are loc doar în prezența a minimum doi comunicanți, între care există relații interpersonale, aspectul psihologic al comunicării orale poate duce la declanșarea unor bariere de ordin psiholingvistic. Frica și emoțiile negative blochează exprimarea. În mediul academic, energia emoțională devine neoperantă din cauza inhibiției, a fricii de a fi criticat. În învățământul formal, studentul este oarecum forțat să învețe, pe când în cel nonformal individul, ajuns într-un mediu lingvistic din curiozitate și plăcere, poate să-și exprime gândurile fără frică, fluent și fără emoții negative, într-un mod intuitiv. Indiferent de starea pe care o trăim, fie ea una pozitivă sau negativă, emoțiile noastre, pe care le exprimăm involuntar în acel moment, generează procesul de comunicare. Conceperea mentală a comunicării este influențată direct de bagajul lingvistic pe care îl deține studentul, iar în momentul când acesta simte insecuritate lingvistică, el va atinge o stare de anxietate care poate bloca activitatea subiectului. Profesorul vine atunci în ajutor, explicând că, de cele mai multe ori, în limba vorbită, orală, anume dialectele și idiomurile, precum și polisemia unui cuvânt pot crea bariere sau deficiențe lingvistice, care pot duce la un blocaj psihologic. În astfel de cazuri, recurgem la dezvoltarea unei limbi *exoglosice* – adică apelând la „cuvinte străine”, la rusisme (limba *endoglosică* apare în cazul când se recurge la „propriile mijloace” – elemente cu distribuție locală, arhaisme) – pentru a escalada acest tip de probleme [1, p. 40]. Alte aspecte ce țin de rolul profesorului în depășirea obstacolelor ce pot apărea în procesul studierii limbii engleze sunt: crearea unui mediu/climat de învățare pozitiv; stabilirea unor relații sănătoase între actanți; predarea și modelarea deprinderilor/abilităților caracteristice învățării independente [5, p. 21].

Așadar, un profesor competent este acela care dirijează procesul instructiv-educativ, utilizând o gamă vastă de metode, tehnici, abordări și aptitudini. Cadrul didactic face astfel apel la totalitatea competențelor sale psihopedagogice, pentru a putea corela limbajul verbal, nonverbal și paralingvistic cu tehnologia modernă într-un mod cât mai creativ, ajutând studentul să depă-

șească orice inhibiție care i-ar putea afecta exprimarea orală. Cu siguranță, există mai mulți factori care pot influența rezultatul efortului depus de către profesor pentru a-și atinge obiectivele, însă cruciale sunt: calitatea *relației dintre cadrul didactic și student*, aptitudinile de comunicare pe care cel dintâi trebuie să le dețină pentru a crea legături cu studenții și, nu în ultimul rând, respectul față de nevoile acestora. Dacă relația de comunicare este caldă, naturală și spontană, atunci dificultățile nu mai sunt resimțite atât de mult.

Procesul de învățare a limbii engleze trebuie să se bazeze pe conștientizare, pe un efort depus constant, pe o puternică motivație interioară (intrinsecă) spre succes personal și profesional. Cadrul didactic trebuie să trezească interesul studentului prin explicarea și demonstrarea importanței limbii engleze ca mijloc de comunicare, deoarece studentul învață o limbă străină mai întâi de toate pentru a putea face față *situațiilor întâlnite în viață de zi cu zi* și pentru a se *documenta*. Lexicul se însușește pentru a fi întrebuințat. Deseori însă lipsa unui singur cuvânt poate duce la eșecul întregii comunicări. În astfel de cazuri, profesorul îi îndrumă pe studenți, explicându-le că lacuna sau insecuritatea cu care se confruntă în acel moment poate fi depășită ușor cu ajutorul substituțiilor sau al parafrazelor.

După M. Grigoroviță, cunoștințele de bază ale profesorului de limbă străină sunt *cunoștințele de specialitate* și *cunoștințele de didactica limbii-țintă*, enumerând printre principiile metodice care trebuie puse la baza predării/învățării unei limbi străine următoarele:

- principiul orientării comunicative și educative a învățării limbii străine;
- principiul unității în dezvoltarea complexă și susținută a competenței și performanței lingvistice;
- principiul priorității activităților comunicative față de cele precomunicative;
- principiul situativității;
- principiul unității dintre teoria limbii și practica vorbirii;
- principiul unității dintre imitație și conștientizare;
- principiul încurajării pentru activitate și al independenței tuturor studenților;
- principiul intuitivității optime a materialului de limbă și de conținut;
- principiul învățării limbii străine pe baza limbii materne;
- principiul utilizării unei limbi autentice [7, p. 5].

Un alt factor important în măsură să optimizeze studierea limbii engleze ține de competența profesorului de a cunoaște *profilul studentului*: preferințele acestuia în materie de subiecte studiate, stilul personal de învățare, metodele utilizate, înțelegerea motivației pentru învățare, nivelul de aspirații și aptitudinile fiecăruia în parte. Cu ajutorul unor teste preliminare, profesorul

poate colecta această informație, pentru ca mai apoi să pregătească materialul propriu-zis. Această procedură va simplifica asimilarea informațiilor și dezvoltarea capacităților cognitive de către studenți.

O altă idee adusă în prim-plan de către L. Cuznețov este cunoașterea și înțelegerea științelor neuropsedagogice și a neurolingvisticii, aspect semnificativ pentru cadrele didactice interesate de dezvoltare profesională continuă. Neurodidactica este știința care le va fortifica competențele de consiliere a educabililor, iar neurolingvistica face legătura între *mesajele* exprimate de către student și *stările* pe care le încearcă comunicatorii în timpul expunerii orale. În rolul său de facilitator, profesorul va îndruma studentul în alegerea corectă a strategiei de învățare, apelând la multitudinea teoriilor psihoeducative, precum: teoriile *asociaționiste/behavioriste* (J. Watson, E. Thorndike); *social-cognitive* (A. Bandura); *umaniste* (C. Rogers, A. Maslov); *constructiviste* (J. Piaget, L.S. Vâgotski); *cognitive* (J. Watson, R. Rayner) [8].

Neuropsihologia și neuropsedagogia pot să ne ajute să înțelegem cine sunt tinerii de astăzi, pe care încercăm să-i educăm și care reprezintă pentru noi o provocare (generația *Z*, numită și generația *DITTO: Diversity* (diversitate); *Individualism* (individualitate); *Teamwork* (preferă să lucreze în grupuri mici); *Technology* (se bazează pe tehnologiile moderne (inteligența artificială)); *Organizational Support* (nevoia de suport educațional)), ce motivație au și de ce nu-și folosesc eficient potențialul și capacitățile mentale pentru a ajunge la o performanță lingvistică de învidiat. Adaptarea psihosocială a acestora este influențată de variatele dimensiuni ale personalității lor: stabilitatea sau instabilitatea emoțională, încrederea în sine, inițierea contactelor sociale, afirmarea de sine, stima de sine, influențabilitatea, autoaprecierea adaptabilității emoționale, inteligența emoțională și autoaprecierea adaptabilității psihologice [10, pp. 23-27].

Integrarea studentului în viața academică deseori comportă un stres emoțional, care poate duce la apariția unor dificultăți de învățare de diferite tipuri. Confruntarea studentului cu noi reguli și cerințe din cadrul mediului academic poate rezulta în restructurări ascendente în motivația acestuia de a învăța. Cercetările au demonstrat că activitatea de învățare necesită un consum uriaș de energie psihică. De aceea, condițiile mediului în care se învață și regimul alimentar joacă un rol stimulator în procesul instructiv-educativ [6, pp. 135-140]. Fenomenele de *burnout* și *mobbing* sunt exemple de obstacole deseori întâlnite în calea învățării, cu care se pot ciocni atât cadrele didactice, cât și educabilii. Atunci când studentul este epuizat emoțional, scăderea randamentului academic se manifestă prin plictis, eficiență redusă, oboseală, surmenaj și indiferență față de obiectul studiat. Mobbing-ul se manifestă atunci când studentul este

„terorizat” la ore – sau de către un profesor autoritar, care îi pune întrebări dificile, sau de către colegi, care îl umilesc, îl maltratează, sunt agresivi față de el timp îndelungat. Ca rezultat, studentul poate abandona cursul [6, pp. 279-282].

Fiecare student are ritmul său de învățare, care este influențat de personalitatea sa. În demersul instructiv-educativ, cunoașterea personalității studentului de către profesor este vitală. Toți educabilii au aspirații, deci fiecare se așteaptă să fie încurajat, motivat și apreciat pentru efortul depus. Profesorul trebuie să iasă din ipostaza unui transmițător pasiv de informații și să joace roluri diverse, de la emițător la receptor, de la mentor la consilier, astfel contribuind la susținerea fiecărui student în cadrul procesului instructiv-educativ [10, p. 263]. Prin urmare, în ziua de azi, profesorului îi revine sarcina de a organiza și de a crea un ecosistem de învățare autentic, care să faciliteze transferul de cunoștințe învățate la ore într-un alt context, și anume cel de care este interesat studentul.

În concluzie: Datorită schimbărilor ce au loc în creierul uman, omul este unica ființă ce deține abilitatea de a învăța mai mult decât o singură limbă străină. Neurolingvistica, sau neuroștiințele cognitive, sunt acele domenii care pot ajuta cadrul didactic să înțeleagă în ce mod structurile și funcțiile creierului uman sunt implicate în achiziționarea unei limbi străine (în cazul dat, limba engleză). Nu există o metodă unică care să asigure învățarea limbilor străine. Mecanismele psihologice ale învățării limbilor sunt niște procese ce se petrec în compartimentele subconștiente ale creierului. Aplicarea unor teorii despre funcționarea minții umane la studierea unei limbi străine poate crește nivelul de implicare a studentului în acest proces. *A învăța* înseamnă a fi apt să îți dezvolti propriul drum în viață în funcție de interesele proprii. Majoritatea teoriilor moderne se focusează pe elementele cognitive în formarea și dezvoltarea competențelor de comunicare în limba engleză. Modul în care studentul primește și interpretează stimulii ce vin din exterior (condițiile externe) acționează direct asupra comportamentului său lingvistic, deoarece fiecare proces comunicativ demonstrează și o valență afectivă a educabililor. Abordarea individuală, afirmă M. Șevciuc, eficientizează procesul de cunoaștere a studentului, inclusiv ca partener de activitate [8, p. 198]. Profesorul se implică în demersul didactic cu întreaga sa personalitate: nivel de competență, motivație și experiență personală. Ținând cont de complexitatea procesului instructiv-educativ și de caracteristicile generației *Z*, misiunea noastră pedagogică este de a ne dezvolta cunoștințele din domeniul neurodidacticii, pentru a ști când și ce instrumente urmează să utilizăm și în ce mod putem interveni în efortul de a ghida studentul atunci când apar discrepanțe la nivel neuro-/psih-/sociolingvistic.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Bochmann K. Cum sunt trăite și percepute limbile. Despre istoria limbilor ca istorie socială. Chișinău: Cartier, 2020. 160 p.
2. Callo T. Educația comunicării verbale. Chișinău: Litera, 2003. 148 p.
3. Comisia Europeană. Despre politica privind multilingvismul. Pe: <https://education.ec.europa.eu/ro/focus-topics/improving-quality/multilingualism/about-multilingualism-policy> (Accesat la 18.04.2023)
4. Cuznețov L. Profesionalizarea și autoactualizarea cadrelor didactice în contextul orientărilor științifice ale neurodidacticii. Pe: <http://dir.upsc.md:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/3733/Conf-UPSC-25-03-2022-V2-p275-280.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (Accesat la 19.04.2023)
5. Focșan-Semionov S. Învățarea academică independentă și autoreglată: Suport teoretic și aplicație practică. Ghid pentru studenți. Chișinău: CEP USM, 2009. 286 p.
6. Golu F. Manual de psihologia dezvoltării: o abordare psihodinamică. Iași: Polirom, 2015. 339 p.
7. Grigoroviță M. Predarea și învățarea limbilor străine. București: Editura Didactică și Pedagogică, 1995. 127 p.
8. Guțu V. et al. Didactica universitară. Chișinău: CEP USM, 2011. 294 p.
9. Niculescu E. Învățarea limbilor „fără învățare”. O abordare nouă în însușirea limbilor străine: învățare implicită. București: EDP, 2009. 200 p.
10. Paladi O. Conștiința de sine și sistemul de valori ale adolescentului. Chișinău: Institutul de Științe ale Educației, 2013. 223 p.
11. Pânișoară G. Psihologia învățării: cum învață copiii și adulții? Iași: Polirom, 2019. 294 p.
12. Slama-Cazacu T. Psiholingvistica – o știință a comunicării. București: All Educational, 1999. 825 p.
13. Vizental A. Metodica predării limbii engleze: Strategies of teaching and testing English as a foreign language. Iași: Polirom, 2008. 340 p.